

IQTISODIY MUNOSABATLARDA TERMINOLOGIYANING AHAMIYATI

Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna

SamISI “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrası mudiri, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Annotatsiya: Iqtisodiyot sohasida terminologiya ham nazariya, ham amaliyotda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Atamalar tushunarli va aniq ta’riflari chalkashlik va tushunmovchiliklarga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek, bir iqtisodiy toifani boshqasi bilan almashtirishning oldini olish uchun zarurdir. Noto’g’ri talqin qilish va atamalarni noto’g’ri qo’llash noto’g’ri qarorlar qabul qilinishiga olib keladi, bu esa mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga to’sqinlik qiladi. Ushbu maqola terminologiyaning iqtisodiy munosabatlardagi ahamiyatini o’rganish va asosiy atamalardan to’g’ri foydalanishni yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Pul, kredit, ssuda, bank, inflyatsiya, likvid aktivlar, pul-kredit siyosati.

Аннотация: В области экономики терминология играет решающую роль как в теории, так и на практике. Четкие и точные определения терминов необходимы во избежание путаницы и недоразумений, а также во избежание замены одной экономической категории другой. Неверное толкование и неправильное использование терминов приводят к неправильным решениям, которые препятствуют экономическому развитию страны. Целью данной статьи является изучение важности терминологии в экономических отношениях и пролить свет на правильное использование ключевых терминов.

Ключевые слова: Деньги, кредит, заем, банковское дело, инфляция, ликвидные активы, денежно-кредитная политика.

Abstract: In the field of economics, terminology plays a decisive role both in theory and in practice. Clear and precise definitions of terms are necessary to avoid confusion and misunderstandings and to avoid the substitution of one economic category for another. Misinterpretation and misuse of terms lead to wrong decisions that hamper the economic development of a country. The purpose of this article is to explore the importance of terminology in economic relations and shed light on the correct use of key terms.

Key words: Money, credit, loan, banking, inflation, liquid assets, monetary policy.

Terminologiyaning asosi uning ma'lum bir ilmiy, texnik yoki badiiy sohadagi tushunchalar uchun aniq va aniq nomlarni berish qobiliyatida yotadi. VD ta'kidlaganidek, "Har bir fan va hunarning o'z atamalari, shartli nomlari bor ..."

(manba). Ilmiy sohadagi atamalar yuqori darajadagi aniqlikni talab qiladi va ularni fanga kiritish uchun aniq mezonlar bajarilishi kerak. Ayniqsa, iqtisodiy nazariyada atamalarning noto‘g‘ri qo‘llanilishi, hatto yuqori malakali mutaxassislar uchun ham chalkashlik va noto‘g‘ri xulosalarga olib kelishi mumkin. Turli mualliflar ko‘pincha bir atamaga turli xil ma‘nolarni berishadi, ba‘zi mualliflar esa bir xil atamani turli kontekstlarda ishlatishlari mumkin. Ushbu izchillikning yetishmasligi iqtisodiy nazariyaning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi va to‘g‘ri qaror qabul qilishga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Sovet davridan keyingi iqtisodiy adabiyotlarda turli iqtisodiy kategoriyalar va tushunchalarni tavsiflovchi fundamental iqtisodiy atamalardan foydalanishda bir xillik mavjud emas. Pul, kredit, ssuda, bank, inflyatsiya, likvid aktivlar, pul-kredit siyosati va pul-kredit tartibga solish kabi atamalar turli mualliflar tomonidan turli ma‘noda qo‘llanib, chalkashliklar keltirib chiqaradi va noto‘g‘ri qarorlar qabul qilinishiga olib keladi. Masalan, postsovet mamlakatlaridagi zamonaviy iqtisodchilar ko‘pincha banknotalar va naqd pul chiptalarini banknotalar va pul belgilari deb atashadi. Biroq, banknotalar va zamonaviy naqd chiptalar o‘rtasidagi tub farq birinchisining oltin bilan bog‘lanishida bo‘lib, ularni qiymat va pul (manba) to‘liq ifodalaydi. Aksincha, oltinning demonetizatsiyasidan so‘ng paydo bo‘lgan zamonaviy naqd chiptalar oltin bilan hech qanday aloqaga ega emas va shuning uchun uning qiymatini bildirmaydi. Buning o‘rniga, ular o‘z qiymatiga ega bo‘lmagan banknotalar o‘rnini bosuvchi rol o‘ynaydi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ba‘zi zamonaviy iqtisodchilar zamonaviy kredit pullarini ramziy yoki to‘liq bo‘lmagan pullar yoki hatto oddiy ob‘ektlar sifatida qabul qilishadi. Biroq, iqtisodiy nuqtai nazardan, banknotlar va tokenlar ob‘ektlar emas, balki mamlakatning markaziy banki (manba) tomonidan chiqarilgan majburiyatlardir. Shu sababli, zamonaviy kredit pullarining mohiyati va tabiati bo‘yicha konsensus yo‘q. Zamonaviy pulning tabiati bo‘yicha kelishuvning yo‘qligi real ta’sirga ega, chunki bu uning xarid qobiliyatining barqarorligiga ta’sir qiladi. Oltinni ifodalovchi metall banknotlarning barqarorligi avtomatik ravishda oltinning o‘zi tomonidan ta‘minlansa, qaytarib berilmaydigan metall banknotlarning barqarorligi davlat aralashuvini talab qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy kredit pullarining xarid qobiliyatini saqlab qolish ko‘pincha banknotlarga erkin almashtirilishi mumkin bo‘lgan belgilangan miqdordagi oltiniga tayanishdan ko‘ra, hukumat tomonidan aniq harakatlarni talab qiladi.

Terminologiya bilan bog‘liq noto‘g‘ri tushunchalarning yana bir misoli inflyatsiyani tushunishdir. Ba‘zi iqtisodchilar inflyatsiyani pulning qadsizlanishi deb ta’riflashsa, ko‘pchilik iqtisodchilar uni bir mamlakat ichidagi narxlarning uzoq davom etadigan, bir xilda bo‘lmagan o‘sishi, natijada pulning qadsizlanishi deb hisoblashadi. Inflyatsiyani pulning qadsizlanishi sifatida noto‘g‘ri tasavvur qilish uning asosiy sabablari va tegishli yumshatish choralari bo‘yicha konsensusning yo‘qligiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, terminologiya tushunchalar va kategoriyalarning aniq va aniq ta’riflarini berish orqali iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi. Iqtisodiy atamalardan foydalanishdagi nomuvofiqliklar chalkashlik va noto'g'ri qaror qabul qilishga olib kelishi mumkin. To'g'ri tahlil qilish va samarali siyosatni ishlab chiqish uchun iqtisodiy terminologiya bo'yicha umumiy tushunchani o'rnatish juda muhimdir. Asosiy atamalar bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalarni tan olish va tuzatish orqali iqtisodchilar yanada izchil va keng qamrovli iqtisodiy nazariyani ishlab chiqishga hissa qo'shishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).
3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.
4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.
5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.
6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).
7. Yuldasheva, D. B. (2021). Approach is the main strategic direction which defines the components of teaching the Uzbek language. Science and World. International scientific journal, (2), 90.
8. Yuldasheva, D.B. Use of neologisms in economic terms, International Journal Of Social Sciences&Interdisciplinary Research, vol. 12 NO. 12(2023) December.
9. Yuldasheva, D.B. Onomastics as an object of linguistic research, Международный научно-образовательный электронный журнал, «Образование, наука и инновационные идеи в мире», выпуск журнала №35, часть-4, 16.12.2023.